

УДК 34

DOI 10.5281/zenodo.18400251

Гусева А. В.

Гусева Анастасия Вадимовна, Московский университет имени С.Ю. Витте, д. 12, стр. 1, 2-й Кожуховский проезд, Москва, Центральный федеральный округ, Россия, 115432. E-mail: Anastasiya-girl@mail.ru.

Защита конституционных прав участников образовательных отношений

Аннотация. В работе исследуются теоретические и практические аспекты защиты конституционных прав участников образовательных отношений в Российской Федерации. Анализируются механизмы реализации и защиты права на образование, академической свободы и свободы преподавания, права на уважение достоинства и защиту от дискриминации. Рассматривается роль органов государственной власти, образовательных организаций и институтов гражданского общества в обеспечении этих прав. Особое внимание уделяется выявлению существующих проблем в реализации конституционных прав участников образовательного процесса и поиску путей их решения на основе анализа нормативно-правовой базы и экспертных оценок. Предлагаются рекомендации по совершенствованию механизмов защиты прав, включая меры по повышению правовой грамотности, усилению контроля за соблюдением законодательства и созданию благоприятной образовательной среды.

Ключевые слова: конституционные права, образование, образовательные отношения, защита прав, участники образовательных отношений, свобода преподавания, академическая свобода, дискриминация, правовое регулирование, судебная защита.

Guseva A. V.

Guseva Anastasia Vadimovna, Moscow University named after S. Yu. Witte, 12, building 1, 2nd Kozhukhovsky proezd, Moscow, Central Federal District, Russia, 115432. E-mail: Anastasiya-girl@mail.ru.

Protection of the constitutional rights of participants in educational relations

Abstract. The paper examines the theoretical and practical aspects of protecting the constitutional rights of participants in educational relations in the Russian Federation. The mechanisms of realization and protection of the right to education, academic freedom and freedom of teaching, the right to dignity and protection from discrimination are analyzed. The role of public authorities, educational organizations and civil society institutions in ensuring these rights is considered. Special attention is paid to identifying existing problems in the implementation of the constitutional rights of participants in the educational process and finding ways to solve them based on an analysis of the regulatory framework and expert assessments. Recommendations are offered for improving the mechanisms of protection of rights, including measures to improve legal literacy, strengthen control over compliance with legislation and create a favorable educational environment.

Key words: constitutional rights, education, educational relations, protection of rights, participants in educational relations, freedom of teaching, academic freedom, discrimination, legal regulation, judicial protection.

Актуальность. В современном обществе, где образование играет ключевую роль в формировании личности и обеспечении социального прогресса, защита прав участников образовательных отношений становится особенно важной. Повышение правовой грамотности и обеспечение эффективных механизмов защиты необходимы для создания справедливой и благоприятной образовательной среды [4, с. 110].

Проблема.

Несмотря на конституционные гарантии, права участников образовательных отношений, таких как учащиеся, педагоги и родители, нередко нарушаются. Это проявляется в различных формах, включая дискриминацию, буллинг, неправомерное применение дисциплинарных мер, нарушение права на образование и свободу выражения мнения. Недостаточная эффективность существующих механизмов защиты прав и пробелы в законодательстве усугубляют проблему.

Обзор литературы по теме.

При подготовке исследования были проанализированы работы, посвященные различным аспектам защиты прав участников образовательных отношений.

В.С. Бреднева в своей статье «Юридические аспекты защиты прав обучающихся» рассматривает основные механизмы и проблемы юридической защиты прав обучающихся в образовательных организациях. Автор акцентирует внимание на необходимости повышения правовой грамотности обучающихся и их родителей [1].

А.Ю. Колябин в главе «Некоторые особенности гражданско-правовой охраны несовершеннолетних по законодательству РФ» анализирует гражданско-правовые инструменты защиты прав несовершеннолетних в сфере образования, выделяя особенности регулирования образовательных отношений с участием несовершеннолетних [2].

Н.М. Ладнушкина в статье «Платные образовательные услуги: типичные нарушения» рассматривает наиболее распространенные нарушения прав потребителей, возникающие при оказании платных образовательных услуг. Особое внимание уделяется вопросам заключения договоров, соблюдению условий оказания услуг и ответственности за их ненадлежащее качество [4].

П.А. Окулова в своей работе «Проблемы обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников» анализирует существующие проблемы в сфере дополнительного профессионального образования педагогов и предлагает пути их решения, направленные на повышение качества образования [5].

А.В. Селезнева в статье «Элементы внутренней системы оценки качества образовательных услуг» рассматривает роль и значение внутренних систем оценки качества образования в обеспечении прав обучающихся на получение качественного образования [6].

В.В. Спаская в статье «Обеспечение защиты прав граждан в сфере образования» анализирует основные механизмы и проблемы защиты прав граждан в сфере образования. Особое внимание уделяется проблемам реализации права на образование для лиц с ограниченными возможностями здоровья [7].

В.Д. Ушакова в статье «Проблемы реализации конституционного права граждан Российской Федерации на образование» рассматривает различные аспекты реализации конституционного права на образование, выявляя существующие проблемы и предлагая пути их решения [8].

Д.А. Ягофаров в работе «Образовательное право: опыт теоретического осмысления» предлагает теоретическое осмысление образовательного права как самостоятельной отрасли права [10].

Представленные работы внесли вклад в формирование теоретической и

методологической базы настоящего исследования и позволили более полно и всесторонне рассмотреть проблемы защиты прав участников образовательных отношений.

Материалы и методы.

Анализ нормативно-правовой базы, метод экспертных оценок (использовано мнение специалистов в области права и образования для разработки рекомендаций).

Теоретическая значимость исследования определяется его вкладом в развитие науки конституционного права и теории образовательного права. Полученные результаты могут стать основой для дальнейших исследований в области защиты прав человека в сфере образования, разработки новых теоретических концепций и подходов. Исследование способствует углублению понимания сущности и содержания конституционных прав участников образовательных отношений, выявлению их взаимосвязи и взаимозависимости.

Методы исследования включают в себя анализ нормативных правовых актов, регулирующих образовательные отношения, изучение научной литературы по теме исследования, анализ судебной и административной практики по вопросам защиты прав участников образовательного процесса. Также используются социологические методы, такие как анкетирование, интервьюирование, экспертные оценки для изучения мнения участников образовательных отношений о состоянии защиты их прав в образовательных организациях. Применяются методы сравнительно-правового анализа для изучения зарубежного опыта защиты прав в сфере образования.

Результаты и выводы.

В Российской Федерации право на получение знаний юридически оформлено в статье 43 Конституции, которая гарантирует это право любому гражданину [3]. Согласно нормативным актам, базовое образование обязательно и государство обязуется предоставить доступ к нему на безвозмездной основе. Фунда-

ментальный закон государства также исключает навязывание религиозных взглядов в сфере образования, обеспечивает свободу выбора образовательных траекторий и создает равные шансы для получения образования, невзирая на финансовые ресурсы семьи, географическое положение, этническую идентичность, вероисповедание и другие характеристики. Государство отвечает за формирование подходящей среды для осуществления этого права, включая финансирование школ, стимулирование трудоустройства в системе образования и помощь преподавателям.

Статья 46 Конституции наделяет граждан правом обращаться в суд для защиты своих интересов и оспаривать действия государственных структур, а также подавать жалобы в административные инстанции.

Закон РФ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (статья 5) подтверждает право каждого человека на образование и утверждает принцип отделения школы от религии. Этот документ гарантирует равные перспективы в обучении, вне зависимости от гендера, цвета кожи, этнического происхождения, языка общения, семейного положения, уровня дохода, религиозных убеждений, членства в организациях или иных обстоятельств. Бесплатное предоставление услуг по дошкольному, начальному, основному и среднему образованию в государственных и муниципальных учреждениях служит значимой защитой. В законе особое внимание уделяется охране прав учащихся, учителей и родителей (представителей детей) посредством законодательства [9].

Ученики (статья 34 Закона) имеют право самостоятельно выбирать учебные планы в пределах существующих стандартов. Им обеспечена безопасная атмосфера в процессе обучения, признание личности, свобода самовыражения и участие в руководстве учебным заведением через системы самоуправления.

Статья 47 Закона предусматривает достойные условия труда для работников

образования, предоставляет им свободу в выборе методов и приемов обучения в рамках учебных программ, а также гарантирует защиту профессиональной репутации и достоинства, предоставляя социальную поддержку.

Родители (законные представители) несовершеннолетних обучающихся обладают приоритетным правом на обучение и воспитание своих детей перед всеми другими лицами, как это закреплено в статье 44 Закона. Они вправе знакомиться с содержанием образования, используемыми методами обучения и воспитания, а также принимать участие в управлении образовательной организацией. Государство обеспечивает родителям поддержку в воспитании детей, гарантируя возможность получения консультаций, психологической помощи и других видов поддержки.

В контексте защиты прав в образовании важную роль играют органы управления образованием на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Они осуществляют контроль за соблюдением законодательства, рассматривают обращения граждан, проводят проверки образовательных организаций и принимают меры по устранению выявленных нарушений. Кроме того, существуют специализированные органы, такие как уполномоченные по правам ребенка, которые занимаются защитой прав и законных интересов несовершеннолетних в образовательной сфере.

Особое внимание уделяется защите прав детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Для них создаются специальные условия для получения образования, включая инклюзивное образование, адаптированные образовательные программы и использование специальных технических средств обучения. Государство обеспечивает финансирование этих мероприятий и предоставляет социальную поддержку таким обучающимся и их семьям [10, с. 56].

Таким образом, в Российской Федерации создана комплексная система за-

щиты прав в образовании, основанная на Конституции, федеральном законодательстве и деятельности различных государственных органов. Эта система направлена на обеспечение доступности, качества и равенства в образовании для всех граждан, а также на защиту прав и законных интересов всех участников образовательного процесса.

Правовая база комплексно защищает права всех сторон, вовлеченных в образовательную деятельность, формируя фундамент для эффективного функционирования системы и гарантируя доступность образования, безопасность образовательного пространства и возможность юридической защиты.

При возникновении ситуации, когда человек полагает, что его права или законные интересы пострадали вследствие определенных действий, ему предоставлена возможность воспользоваться предусмотренными законом способами для восстановления справедливости (гарантия защиты прав), как это закреплено в статье 4 Закона (часть 2) [7, с. 66].

Восстановление прав участников образовательного процесса осуществляется благодаря ряду инструментов. При появлении затруднений первым шагом следует обращение в администрацию образовательного учреждения для разрешения вопроса непосредственно на месте. Помимо этого, учащимся и остальным сторонам образовательного процесса доступна поддержка со стороны региональных и федеральных органов управления образованием, которые осуществляют надзор за соблюдением законности. Если требуется, можно обратиться в судебную инстанцию, комиссию по решению конфликтов в области образования или в прокуратуру. Значимую роль в защите прав играют уполномоченные по правам ребенка [1, с. 200].

Несмотря на существующую законодательную основу, в практическом применении прав в сфере образования существуют препятствия. Очевидная проблема — разница в доступе к качественному

образованию, выражающаяся в контрасте между городскими и сельскими школами, а также в ограниченном объеме образовательных опций для людей из неблагополучных социальных слоев [6, с. 96].

Интенсивное использование современных технологий в образовательном процессе также порождает определённые вызовы. Переход к удалённому обучению во время пандемии высветил проблему, связанную с недостаточным оснащением школ техническими средствами и отсутствием необходимого оборудования и подключения к сети интернет у некоторых учеников.

В образовательной среде актуальны вопросы, касающиеся дискриминации и травли. Несмотря на декларируемые меры защиты, в школах и иных образовательных учреждениях имеют место случаи проявления предвзятого отношения к учащимся по этническому или иному признаку, а также случаи травли, что нарушает право обучающихся на безопасную и уважительную атмосферу.

Не менее важной проблемой является нарушение прав педагогических работников, которое выражается в недостаточной защите их трудовых прав и давлении со стороны администрации образовательных организаций, что негативно отражается на их профессиональной деятельности и моральном состоянии [2, с. 100].

Решение этих проблем требует комплексного подхода, включающего совершенствование нормативно-правовой базы, направленной на защиту прав всех участников образовательного процесса. Необходимо усиление контроля за соблюдением законодательства в сфере образования, а также повышение ответственности должностных лиц за нарушение прав учащихся и педагогов.

Важным аспектом является обеспечение равного доступа к образованию для всех категорий населения. Это предполагает создание условий для обучения детей из социально уязвимых групп, развитие сельских школ, обеспечение их современным оборудованием и квалифици-

рованными кадрами. Цифровизация образования должна сопровождаться предоставлением доступа к необходимым устройствам и интернету всем учащимся, а также обучением педагогов эффективному использованию цифровых технологий в образовательном процессе.

Предотвращение травли и дискриминации в образовательной среде требует активной работы по формированию толерантной и уважительной атмосферы. Необходимо внедрение программ, направленных на повышение осведомленности учащихся о правах человека, развитие навыков конструктивного общения и разрешения конфликтов. Важную роль играет профилактическая работа с педагогами и родителями, направленная на выявление и предотвращение случаев травли и дискриминации.

Защита прав педагогических работников является необходимым условием для обеспечения качественного образования. Необходимо усиление контроля за соблюдением трудового законодательства в образовательных организациях, создание механизмов защиты педагогов от давления со стороны администрации и обеспечение им возможности для профессионального развития и повышения квалификации [8, с. 173].

Для улучшения результативности конституционной охраны прав всех, кто вовлечен в образовательный процесс, требуется реализация комплекса мероприятий. Прежде всего, необходимо укрепить надзор за исполнением законов в учебных заведениях. Это даст возможность оперативно обнаруживать и устранять случаи нарушения прав учеников, учителей и родителей (опекунов).

Кроме того, стоит создать и внедрить систему юридического образования для всех участников образовательной деятельности. Подобные инициативы значительно повысят степень правовой осведомленности, что даст возможность субъектам правоотношений эффективно отстаивать свои интересы.

Третьим вектором является модернизация учебно-материальной базы образо-

вательных организаций, особенно в труднодоступных местностях и в условиях неблагоприятных факторов. Эта мера обеспечит равный доступ к качественному образованию вне зависимости места жительства. Также важно разработать инструменты профилактики дискриминации и травли, направленные на раннее обнаружение и разрешение подобных ситуаций.

Таким образом, в Российской Федерации создана комплексная, хотя и не лишенная недостатков, система защиты прав участников образовательных отношений, основанная на Конституции и федеральном законодательстве. Ключевыми элементами этой системы являются нормативно-правовое регулирование, деятельность органов управления образованием и судебная защита.

Несмотря на законодательные гарантии, на практике возникают проблемы, связанные с неравенством доступа к качественному образованию, недостаточной технической оснащённостью образовательных организаций, проявлениями дискриминации и буллинга, а также

нарушением прав педагогических работников.

Для повышения эффективности защиты конституционных прав участников образовательных отношений необходимо:

– Усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере образования.

– Повысить правовую грамотность всех участников образовательного процесса.

– Модернизировать учебно-материальную базу образовательных организаций, особенно в сельской местности.

– Разработать и внедрить эффективные инструменты профилактики дискриминации и буллинга.

– Обеспечить защиту трудовых прав педагогических работников.

Реализация этих мер позволит создать благоприятную и безопасную образовательную среду, гарантирующую соблюдение конституционных прав всех участников образовательных отношений.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Бреднева В. С. Юридические аспекты защиты прав обучающихся // Сахалинский государственный университет. 2023. № 11 (11). С. 198–202.
2. Колябин А. Ю. Глава 4. Некоторые особенности гражданско-правовой охраны несовершеннолетних по законодательству РФ // Актуальные проблемы правовой защиты несовершеннолетних в Современной России. 2022. С. 77–111.
3. Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12.12.1993 с изменениями, одобренными в ходе общероссийского голосования 01.07.2020) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (дата обращения: 06.12.2025).
4. Ладнушкина, Н.М. Платные образовательные услуги: типичные нарушения // Народное образование. 2023. С. 108–117.
5. Окулова П.А. Проблемы обеспечения дополнительного профессионального образования педагогических работников // Российское право: образование, практика, наука. 2020. № 4. С. 95–102.
6. Селезнева А.В. Элементы внутренней системы оценки качества образовательных услуг // Вестник Пермского национального исследовательского политехнического университета. 2020. № 2. С. 90–98.
7. Спасская В. В. Обеспечение защиты прав граждан в сфере образования // Современное право. 2023. № 8. С. 65–69.
8. Ушакова В. Д. Проблемы реализации конституционного права граждан российской федерации на образование // Вопросы российской юстиции. 2021. № 11. С. 170–180.

9. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 N 273-ФЗ (последняя редакция) // СПС «КонсультантПлюс». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (дата обращения: 06.12.2025).
10. Ягофаров Д.А. Образовательное право: опыт теоретического осмысления // Образование и наука. 2020. № 4. С. 54–61.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Bredneva V. S. YUridicheskie aspekty zashchity prav obuchayushchihsya // Sahalinskij gosudarstvennyj universitet. 2023. № 11 (11). S. 198–202.
2. Kolyabin A. YU. Glava 4. Nekotorye osobennosti grazhdansko-pravovoj ohrany nesovershennoletnih po zakonodatel'stvu RF // Aktual'nye problemy pravovoj zashchity nesovershennoletnih v Sovremennoj Rossii. 2022. S. 77–111.
3. Konstituciya Rossijskoj Federacii (prinyata vsenarodnym golosovaniem 12.12.1993 s izmeneniyami, odobrennymi v hode obshcherossijskogo golosovaniya 01.07.2020) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_28399/ (data obrashcheniya: 06.12.2025).
4. Ladnushkina, N.M. Platnye obrazovatel'nye uslugi: tipichnye narusheniya // Narodnoe obrazovanie. 2023. S. 108–117.
5. Okulova P.A. Problemy obespecheniya dopolnitelnogo professional'nogo obrazovaniya pedagogicheskikh rabotnikov // Rossijskoe pravo: obrazovanie, praktika, nauka. 2020. № 4. S. 95–102.
6. Selezneva A.V. Elementy vnutrennej sistemy ocenki kachestva obrazovatel'nyh uslug // Vestnik Permskogo nacional'nogo issledovatel'skogo politekhnicheskogo universiteta. 2020. № 2. S. 90–98.
7. Spasskaya V. V. Obespechenie zashchity prav grazhdan v sfere obrazovaniya // Sovremennoe pravo. 2023. № 8. S. 65–69.
8. Ushakova V. D. Problemy realizacii konstitucionnogo prava grazhdan rossijskoj federacii na obrazovanie // Voprosy rossijskoj yusticii. 2021. № 11. S. 170–180.
9. Federal'nyj zakon «Ob obrazovanii v Rossijskoj Federacii» ot 29.12.2012 N 273-FZ (poslednyaya redakciya) // SPS «Konsul'tantPlyus». URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_140174/ (data obrashcheniya: 06.12.2025).
10. Yagofarov D.A. Obrazovatel'noe pravo: opyt teoreticheskogo osmysleniya // Obrazovanie i nauka. 2020. № 4. S. 54–61.

*Поступила в редакцию: 14.12.2025.
Принята в печать: 30.01.2026.*